

ОСОБЕННОСТИ ИНТЕГРАЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

*Хафизова Марина Абдулахатовна,
Учитель начальных классов школы №2 города Гулистан,
Сырдарьинская область*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8147448>

Аннотация: В этой статье будет представлена информация об особенностях интеграционного обучения в начальных классах.

Ключевые слова: достижения науки, использование передовых технологий, урок, метод, практическое обучение, междисциплинарность.

Большое значение имеет мнение Президента нашей страны Ш.Мирзиёева о том, что «мы считаем своей первоочередной задачей совершенствование деятельности всех звеньев системы образования и обучения на основе требований сегодняшнего времени». Образовательная практика показывает, что установление междисциплинарности в школьном образовании является ярким выражением интеграционных процессов, происходящих сегодня в жизни науки и общества. Эта связь играет важную роль в осознанном усвоении учащимися знаний, развитии у них целостного видения мира, совершенствовании их практической и научно-методической подготовки. Такая подготовка дает выпускникам общего среднего образования возможность свободно применять полученные знания, умения и навыки в учебной и внеучебной деятельности, на производстве и вообще в любой деятельности.

Достижения науки и их роль в жизни людей не могут не влиять на содержание и структуру школьного образования в развитых странах. В результате реформ, проводимых в сфере образования в нашей стране, резко сокращены учебные часы, модернизировано содержание учебных материалов. В результате сокращения часов преподавания различных учебных предметов, научной сложности содержания учебных материалов возросли требования, предъявляемые к учащимся, наблюдаются некоторые спады в обучении.

Такой спад в овладении учащимися учебными материалами не может не сказаться на интеллектуальном развитии подрастающего поколения. Такая ситуация требует от учителей изучения разных явлений в рамках одного и того же предмета. Изучение природных явлений, их строения, сущности и функций, закономерностей способствует развитию в мышлении учащихся таких мыслительных операций, как сравнение, анализ и синтез, абстрагирование, обобщение, индуктивный и дедуктивный вывод. В национальной модели подготовки кадров развитие новых фундаментальных и практических направлений науки о природе и обществе, подготовка высококвалифицированных педагогических кадров, обладающих научным потенциалом, повышение их научной грамотности и квалификации на уровне интеграции. На этой основе в мировой науке выступают общие цели обновления содержания образования и обучения в общеобразовательных школах, повышения качества и эффективности, совершенствования теоретических знаний, практических навыков и квалификации учащихся по каждому предмету. Воспитание

свободомыслящей, творческой, всесторонне развитой личности, верной идеологии независимости нашей страны, требует повышения эффективности начального образования. С этой точки зрения создание закономерностей межпредметной связи, построения системы связи обеспечивает решение перспективных задач в образовании.

Даже если развитие теории междисциплинарности будет дифференцированным, на практике интеграция и взаимосвязь повысят социальную значимость науки. В последние годы научные исследования, посвященные решению проблем междисциплинарности, являются требованием общественной жизни. В начальной школе роль звена, осуществляющего интеграцию, выполняет сам учитель. Он учит детей математике, письму, многим основным понятиям о природе и многому другому. Он делает это в меру своих возможностей. Один учитель может рассматриваться как метод интеграции в начальных классах. Методы реализации интеграции могут быть хорошими или плохими, суть проблемы в том, что учителя всех уровней отворачиваются от одного из методов и обращаются к другому. (психологический и физиологический) заключается во внедрении комплексных мероприятий, учитывающих возрастные особенности. Такая постановка проблемы показывает, что интеграция имеет разные характеристики на разных уровнях образования. Интеграцию в начальной школе желательно видеть на основе объединения относительно близких друг другу предметов. Со следующих ступеней образования он пытается совместить границы фундаментальных наук.

Сегодня, то есть на современном этапе образования, принципиально меняется система работы учителя, широко используются на практике педагогические технологии, интеграции, инновации. В условиях обеспечения межпредметной связи образования наряду с эффективным освоением полученных знаний обучающихся достигается повышение их способности восприятия, активности, увлеченности, умственных интеллектуальных возможностей. Под междисциплинарностью следует понимать дидактическую возможность, обеспечивающую соразмерность учебных программ и учебников по разным учебным предметам.

Слово «интеграция» происходит от латинского слова *integratio* – восстановление, наполнение, «целое». Понятие интеграции трактуется как следующие два различных процесса: во-первых, системный, понятие, указывающее на состояние зависимости отдельных дифференцированных частей и задач организма и процесс, ведущий к этому состоянию;

во-вторых, процесс сближения дисциплин, который осуществляется вместе с процессами дифференциации. Генетически это форма содержания, логически завершенная путем синтеза содержания учебных предметов хотя бы на уровне образовательных стандартов, которая является генетически целостной, межпредметной, взаимосвязанной и, наконец, взаимно дополняющей, расширяющей и углубляющей. Поскольку любой более низкий уровень межпредметной связи устанавливается между определенными дидактическими единицами в рамках изучаемых предметов и обеспечивает согласование их учебного содержания и терминов, в отличие от организованного на основе интегративной связи требует интерпретации предмета или интегрированный предмет, событие или процесс в виде целостной системы с точки зрения взаимосвязей и отношений.

Это, в свою очередь, позволяет сформировать зрелую личность, отвечающую требованиям настоящего и будущего, самостоятельно мыслящую и проявляющую творческую активность. Потому что требует от учащихся не только операций анализа и синтеза, но и мыслительных операций высокого уровня, таких как

абстрагирование, алгоритмизация, категоризация, выражение с помощью условных знаков, определение причинно-следственных связей, анализ, синтез, систематизация, моделирование. Эти операции осуществляются путем выделения (классификации) всех важных сторон и признаков изучаемого объекта, понимания его сущности и содержания, их обобщения. Поэтому интеграция всегда развивается на основе другой ее стороны, дифференциации (дифференциации) или наоборот.

К 21 веку межпредметная коммуникация строится на основе тесно связанных понятий, либо при объяснении их сущности учащемуся в рамках смежных тем особое внимание уделяется проблеме интеграции содержания образования, системной интеграции образования, интеграция образования. Сегодня профессора Р.Мавлонова и Н.Рахмонкулова объясняют, почему проблеме интегрированного обучения уделяется внимание в начальном образовании в «Интегрированной педагогике начального образования» (2009), «Педагогика начального образования, инновации» и интеграция» (2013) объясняют так: «Интеграция между учебными предметами не отрицает системы предметов, но подход, направленный на углубление связей и связей между предметами, - опирается на понимание соотношения между дифференциацией и интеграцией... интеграция, направленная на объединение элементов и частей разных дисциплин в одно целое - это не передача знаний по одному предмету другому или обмен деятельностью, а процесс создания новых дидактических эквивалентов, отражающих направления интеграции дисциплин [1].

Список литературы:

1. Мавлонова Р., Рахмонкулова Р. Интегрированная педагогика начального образования. Т., Наука, - 2009.